

УДК 551.583

ПРИРОДНЫЕ АНОМАЛИИ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ И ИХ СВЯЗЬ С ГЛОБАЛЬНЫМИ ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ

Подымов И.С.¹, Подымова Т.М.²

^{1,2}Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН, Москва, Россия

¹ipodymov@inbox.ru, ²tpodymova@inbox.ru

Ключевые слова: природные аномалии, глобальные геофизические процессы, тектоническая нестабильность планеты.

NATURAL ANOMALIES AT THE SOUTHERN REGIONS OF RUSSIA AND ITS CONNECTION WITH GLOBAL GEOPHYSICAL PROCESSES AT THE PLANET OF EARTH

Podymov I.S.¹, Podymova T.M.²

^{1,2}Shirshov Institute of oceanology RAS, Moscow, Russia

¹ipodymov@inbox.ru, ²tpodymova@inbox.ru

Keywords: natural anomalies, global geophysical processes, the planet tectonic instability.

Представленные в работе фрагменты исследований связаны с анализом глобальных геофизических процессов, происходящих в настоящее время на планете Земля, и их возможного влияния на происходящие на планете аномалии. На основе обработки и комплексного анализа материалов представлены гипотезы причинно-следственных связей ряда локальных аномалий в акватории Черного моря и южных регионах России.

В круг рассматриваемых ключевых процессов вошли: динамика геомагнитного поля и магнитных полюсов Земли, данные о землетрясениях на земном шаре и тектоническая нестабильность планеты, ковариации радона в приземной атмосфере. Для анализа использованы материалы Национального центра экологической информации США (NOAA) и Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), материалы зарубежных публикаций, а также данные со спутников Swarm и данные многолетних мониторинговых наблюдений на полигонах Института океанологии. Комплекс глобальных геофизических процессов на планете Земля, происходящих в течение последних 30 лет, подробно представлен в статье [Подымов и др., 2021]. Анализ параметров перечисленных процессов позволил связать их с наблюдаемыми на планете аномалиями и высказать гипотезу об их зависимости от Галактической обстановки.

Последовательность происходящих геофизических процессов такова. В 1998 году с помощью спутников Swarm зафиксировано смещение твердого ядра Земли в северном направлении, что привело к резкому изменению геофизических параметров планеты. Появились аномалии магнитного поля континентального масштаба, связанные с особенностями потоков магмы в жидком ядре Земли, генерирующих внешнее магнитное поле. Возбуждение

системы ядро-мантия обусловлено глобальными циклическими планетарными взаимодействиями, вследствие которых возникли возмущения вращения Земли. Смещение ядра вызвало колебания (биения) самого ядра, а также привело к нарастающей генерации тепла в верхние слои мантии и отразилось на вращении земного шара. Тепло стало выделяться во всех слоях мантии, деформируемых дрейфующим и колеблющимся ядром. Разогретые флюиды и магма стали поступать в верхние уровни мантии, к зонам спрединга, на дно океана и на поверхность Земли по направлению натиска ядра. В конечном итоге это вызывало нагрев поверхности земли, океана и привело к процессу «глобального потепления». Происходящие процессы привели к изменениям геодинамических и тектонических обстановок всех слоев мантии и литосферы, которые определяют активность природных процессов планетарного масштаба: вулканизма, сейсмической активности, атмосферных процессов и процессов в океане, климатических изменений. Примеры некоторых событий, произошедших за 30 последних лет, приведены на рис. 1 в численных выражениях.

Рис. 1. Графики: а) смещение северного магнитного полюса за 28 лет; б) рост количества землетрясений на земном шаре за 16 лет относительно 2005 года; с) аномалии глобального количества тепла в океане относительно среднего значения за 1981-2010 годы [Cheng et al, 2020].

Fig. 1. Graphs: a) the displacement of the north magnetic pole (NMP) for 28 years; b) increase in the number of earthquakes over the globe during 16 years relative to 2005; c) global ocean heat content (OHC) change from surface to bottom (base line 1981-2010) [Cheng et al, 2020].

В 2021 году заякоренный зонд-профилограф, установленный над свалом (тектоническим разломом) в Черном море, зафиксировал сформированный слой теплой воды ниже скачка плотности. Трехмесячная запись вариации температурного максимума (Tmax) в теплом слое показана на рис. 2а. На рис. 2б представлен осредненный профиль температуры на глубинах 40 – 200м. В нижней части рис. 2а показана вариация радона (^{222}Rn) в приземной атмосфере на этом же временном интервале.

Рис. 2. а) Вариации температурного максимума (Tmax) на глубине 100-150 метров и вариации радона (^{222}Rn) в приземной атмосфере. б) Осредненный температурный профиль в месте установки профилографа.

Fig. 2. a) Temperature maximum variations (Tmax) at a depth of 100-150 meters and radon variations (^{222}Rn) in the surface atmosphere. b) Average temperature profile at the point of the profiler installation.

На рис. 2а видно, что частотные характеристики вариаций радона и максимума теплового слоя близки по своим параметрам. Это подтверждает теорию генерации тепла в верхние слои литосферы за счет биений ядра. Частота биений максимальной передачи энергии определена как $8,7 \cdot 10^{-7}$ Гц.

Ниже представлены некоторые зафиксированные в южных регионах России события, связанные с глобальными геофизическими процессами на планете. 1. Снижение уровня поверхности Черного и Азовского морей более чем на метр за период ноябрь 2019 года – февраль 2020 года. 2. Образование трещины вдоль Маркхотского тектонического разлома в районе Новороссийска в сентябре 2021 года. Ширина трещины местами превышала 2 метра. Глубину измерить не удалось. Длина трещины достигала нескольких сотен метров. Вдоль трещины образовалось большое количество рукавов. 3. Массовая гибель дельфинов (более 400 особей) в 2022 году вдоль побережий Краснодарского края и Крыма. 4. Аппаратно зафиксированный поворот земной оси. Произошло много и других событий. Поиск причин их проявления однозначно привел к связи с глобальными аномалиями. Анализы материалов ранних исследований, осуществленных сотрудниками Института океанологии Мониным А.С. и

Сорохтиным О.Г., подтвердили, что перечисленные события не могут быть связаны с антропогенными факторами.

В основу исследований Сорохтина лег анализ атмосферы Земли как открытой диссипативной (рассеивающей энергию) системы, описываемой нелинейными уравнениями математической физики. В настоящее время, по разным оценкам, за счёт сжигания природного топлива за год в атмосферу поступает около 5–7 млрд. тонн углекислого газа, что не только снижает теплоёмкость атмосферы, но и несколько увеличивает её общее давление. Два этих фактора действуют в противоположных направлениях. При этом средняя температура земной поверхности меняется очень мало. Например, ожидаемое к 2100 году двукратное увеличение концентрации CO_2 в земной атмосфере с 0,043 до 0,085% по объёму приведет к увеличению давления на 15 Па, что вызовет повышение температуры примерно на 2°C . По закону Генри большая часть поступающего в атмосферу углекислого газа растворится в океанических водах. Далее, при гидратации пород океанической коры, CO_2 связывается в карбонатах. Вместе с углеродом в карбонаты перейдёт и часть атмосферного кислорода. Тогда вместо слабого повышения атмосферного давления произойдет его незначительное уменьшение и, как следствие, слабое похолодание климата, а не его существенное потепление, как это предполагают «зеленые» экологи. Кроме того, часть углекислого газа, при гидратации пород океанической коры, восстанавливается до метана. В реальных условиях жизнедеятельностью растений компенсируется нарушенное равновесие и восстанавливается климатический баланс. Вывод из приведённых оценок: даже значительные выбросы техногенного углекислого газа в земную атмосферу существенно не меняют осреднённых показателей теплового режима Земли и её парникового эффекта. Бытующие представления о существенном влиянии антропогенных выбросов углекислого газа на потепление климата являются мифом. Реально же эти выбросы никак не влияют на климат Земли. А все глобальные аномалии, происходящие в настоящее время, связаны только изменением угла прецессии Земли, которое носит циклический характер. Подробно эти материалы будут рассмотрены в других работах.

Исследования выполнены по теме № FMWE-2021-0013 «Морские природные системы Черного и Азовского морей: эволюция и современная динамика гидрофизических, гидрохимических, биологических, береговых и литодинамических процессов».

Список литературы

Подымов И.С., Подымова Т.М. Глобальное потепление – реальность или миф: факты, гипотезы, обсуждение // Евразийское Научное Объединение, № 10 (80), 2021. С. 365-370.

Cheng L. et al. Record-Setting Ocean Warmth Continued in 2019 // *Advances in Atmospheric sciences*, Vol. 37, 2020. P. 137-142.